

Comunicado de Prensa

¡Z-ONA4LIFE ha sido seleccionado como evento asociado a la Semana Verde de la UE!

Gijón, ES, May 30, 2025 — Este año, el proyecto Z-ONA4LIFE participará en la Semana Verde de la UE con su taller sobre «Impulsar la economía circular a través del estado de fin de la condición de los residuos y la innovación en zeolita».

La EU GREEN WEEK es un evento anual organizado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Se trata de la principal conferencia medioambiental de Europa, cuyo objetivo es sensibilizar, promover y debatir la política medioambiental europea. Es importante atraer a responsables políticos, empresas, investigadores y eco activistas, así como a otras partes interesadas de toda Europa y más allá, y cada año se identifica un tema diferente con el fin de aunar esfuerzos en una hoja de ruta basada en hechos.

El tema de este año es «Soluciones circulares para una UE competitiva», y se centra en cómo Europa puede pasar de los modelos lineales tradicionales de producción y consumo a prácticas más circulares y sostenibles.

EU Greek Week 2025

La inauguración de la GREEN WEEK tendrá lugar del 3 al 5 de junio de 2025 en Bruselas, con la participación de las partes interesadas y debates políticos de alto nivel, y a lo largo de todo el mes se celebrarán más de 300 eventos asociados en toda Europa, en los que participarán las comunidades y se debatirán novedades sobre la economía circular.

Z-ONA4LIFE involucrará este año al público en un taller que explorará cómo las zeolitas sintéticas obtenidas a partir de residuos, apoyan las prácticas de economía circular al reducir los residuos industriales y mejorar la eficiencia de los recursos.

A partir del [proyecto Z-ONA4LIFE](#), se analizarán recomendaciones políticas, aplicaciones industriales y estrategias con el objetivo de avanzar en el estatus de fin de condición de residuos para acelerar la adopción de zeolitas basadas en residuos en toda Europa.

El público al que va dirigido el taller incluye a responsables políticos, profesionales de la industria, expertos en sostenibilidad, investigadores y partes interesadas en la economía circular.

[La agenda del taller está disponible aquí](#)

[Regístrate aquí](#)

Más información sobre el evento está disponible en el [sitio web de la Green Week](#)

Sigue a Z-ONA4LIFE

Twitter: [@z_ona4life](#)
LinkedIn: [company/z-ona4life](#)
YouTube: [@Z_ONA4LIFE](#)
Zenodo: [Z-ONA4LIFE](#)

Contactos

Aurora López-Delgado (Project Coordinator)
[alopezdelgado\[at\]ietcc.csic.es](mailto:alopezdelgado[at]ietcc.csic.es)
Rita Giuffrida, Trust-IT Services
(Communications Manager)
[r.giuffrida\[at\]trust-itservices.com](mailto:r.giuffrida[at]trust-itservices.com)

Material disponible para la prensa

[Imagen para la prensa](#)

[Z-ONA4LIFE Logo](#)

